

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Абдурайимов Сардорбек Одилжон угли

преподаватель кафедры педагогики и психологии. Университет бизнеса и науки,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13986489>

Аннотация: в данной статье на основе обсуждений проанализированы научные подходы к проблеме семьи и семейных отношений. Также выдвигались научные соображения о развитии семьи с древнейших времен.

Ключевые слова: семья, личность, эволюция, матриархат, субъект, брак, фактор.

Проблема укрепления семейных ценностей сегодня приобретает особое значение в современном мире, являясь залогом успеха и благополучия не только личной, но и общественной жизни.

Семейная жизнь имеет большое значение на протяжении всей жизни субъекта, поэтому понимание факторов и условий, способствующих его успеху, имеет большое значение. Именно в семье развивающаяся личность осваивает различные модели взаимодействия с миром, закладывает основу для построения собственной семьи в будущем. Опыт, накопленный в семье родителей, служит основой для формирования субъективных представлений о возможных вариантах обеспечения успеха брака.

В современной общественной жизни ресурсы поиска партнера для будущих семейных отношений расширяются. Сегодня существуют изменяющиеся модели функционирования семьи как системы, при этом изменения и высокая динамика социальной ситуации развития современного человека также несут ряд ценностно-смысловых рисков; мотивационный, эмоциональный, личностный и социально-психологический уровень.

Для современной психологии остается актуальной задача поиска предпосылок для трудностей, с которыми могут столкнуться молодые люди в период создания собственной семьи в родительской семье.

Особое значение имеет изучение психологических составляющих определения конструктивного устройства и успешного функционирования семьи как конкретного социального института. В психологии очень хорошо изучены функции семьи, выявлены описаны

факторы семейных конфликтов, причины деформаций системы внутрисемейного взаимодействия, особенности проблемной семьи, стратегии и средства оптимизации взаимоотношений в семье. Однако влияние образа родительской семьи на развитие ожиданий индивида в отношении будущего партнера и его будущей семьи изучено недостаточно.

В настоящее время понимание психологических проблем взаимодействия мужчин и женщин значительно расширилось. Здесь интересно изучить актуальность этих изменений в контексте оценки эффективности семьи.

Сегодня активизировались исследования по повышению удовлетворенности семейными отношениями, качеству супружеских отношений, стратегиям преодоления супружеских конфликтов, способам повышения благосостояния и стабильности современной семейной системы.

Анализ показывает, что, несмотря на активизацию исследований в области семейной психологии, в настоящее время четко определены следующие противоречия:

- отсутствие современных исследований психологических детерминант успешной семьи при формировании в общественном сознании семейно-ценностных установок и наличии рисков в современных социальных условиях;

- многочисленные исследования, лежащие в основе проблемной области современной семейной психологии, и отсутствие моделей обеспечения психологической готовности молодежи к созданию успешной счастливой семьи;

- наличие государственного и социального порядка формирования и развития семейных ценностей и неразвитость психологических технологий, обеспечивающих развитие этих ценностей у молодежи.

В общей системе регуляции деятельности субъекта в жизненных условиях важную роль играют представления, сформированные в процессе индивидуального и социального опыта. Особое место в жизни человека занимает личностная сфера, успешное интимное и личностное общение, выбор пары, создание семьи - структуры, обеспечивающие удовлетворение жизнью, полноту бытия и удовлетворение экзистенциальных потребностей. В связи с этим актуальной проблемой представляется изучение психологических формаций, участвующих в

построении индивидуальной модели жизни, будущей модели семьи и определяющих поиск и выбор пары.

Можно сказать, что семейная проблема является фундаментальной проблемой большинства наук. В частности, на протяжении многих лет семья и ее проблемы были центром исследований ряда наук: психологии, социологии, педагогики, экономики, демографии, культурологии. Каждый из них рассматривает семейные проблемы в соответствии со своими предметами и исследует конкретные аспекты развития и деятельности. Таким образом, экономика изучает экономические аспекты семьи и ее участие в производстве материальных благ и услуг. Этнография-жизнь с различными этническими особенностями. Педагогика-воспитательные возможности семьи. Демография изучает вопросы о роли семьи в процессе воспроизводства населения.

Интеграция вышеперечисленных направлений изучения семьи позволяет в полной мере представить семью как социальный институт и социальное явление, вобравшее в себя все особенности малой группы.

Также семья-многогранное понятие, в котором ученые обозначают разные значения, имея в виду разные определения семьи, при этом авторы выделяют признаки семьи. Специалисты изучают динамику эмоциональных отношений в браке, причины одиночества в семье и ее распада, особенности семейного воспитания.

Семья-очень древнее образование. Это социальное единство существует сегодня во всех уголках мира. Соответственно, существует множество определений семьи. Философ Платон был одним из первых мыслителей, пытавшихся определить природу семейно-брачных отношений, он считал семью неизменной, своеобразной социальной единицей.

Семья – на английском языке - family; на немецком языке - familie

1. Социальный институт с определенным социальным характером. нормы, санкции, формы поведения, права и обязанности, регулирующие отношения между супругами, родителями и детьми. Основные функции семьи: воспроизводство и социализация населения.

2. Небольшая группа, основанная на браке или родстве, члены которой связаны общей жизнью, взаимной ответственностью и взаимопомощью".

Л.Я. Гусман дает следующее определение: “Семья-это объединение людей, основанное на браке или родстве, связанных общей жизнью и взаимной ответственностью”.

Определение семьи в российской социологии А. Принадлежит Харчеву: “Семья-исторически сложившаяся система взаимоотношений супругов, родителей и детей”. Это небольшая социальная группа, члены которой связаны брачными или родительскими отношениями, общей жизнью и взаимной духовной ответственностью, а социальная потребность определяется потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. Аналогичное определение есть и в энциклопедическом социологическом словаре: “Семья-это социальный механизм воспроизводства человека, отношения между мужем и женой, родителями и детьми, небольшая группа, в основе которой лежат отношения, члены которых связаны общей жизнью. взаимная моральная ответственность и взаимопомощь”.

В последнее время в отечественной и зарубежной психологии все больше внимания уделяется семейным исследованиям, изучающим различные особенности семьи и процессы, происходящие в ней. В частности, удовлетворенность супругов браком, структура семейных ролей, распределение контроля, отношения между родителями и детьми и т. д.

Существуют различные направления и подходы к анализу семьи. Некоторые известные мыслители и ученые рассматривали семью с биологической точки зрения (Платон, Аристотель, Кант, Фихте и др.), а другие-с эволюционной точки зрения (Дж.Бахофен, Дж. Макленнан, Л. Морган, Ф. Энгельс, М. Ковалевский, С. Шпилевский, Л. Штернберг и др).

Среди наиболее популярных подходов к изучению семьи-культурный – К. Циммерман, М. Медовуха. Системно - функциональные Дюркгейм, В. Огборн, Т. Парсонса. Interactionist - Ф. Ле Плей, Э. Берджесс, К. Кули, Ф. Знаньский, Ж. Пиаже, З. Фрейд, Ж. Г. Меад и др. Конфликтологический - К. Маркс, Ф. Энгельс, Хартман, Софилиос Ротшильд и др. Институциональные и групповые-А.Г. Харчев, М.С. Мацковский, Н.Г. Подход Юркевича и др каждый со своими достоинствами и недостатками.

Философские исследования заменяются этнографическими и историческими исследованиями происхождения и развития семьи, которые затем превращаются в цикл психологических исследований, посвященных настоящему и будущему семьи.

При этом до настоящего времени в изучении проблем семьи можно выделить следующие общенаучные направления: эволюционное, функциональное, этологическое, эмпирическое и научное.

Первым из подходов к исследованию проблемы семьи считается эволюционный подход, наибольший вклад в историческую реконструкцию семейных отношений внес швейцарский историк И.Я. Баховен опубликовал в 1861 году книгу “Материнское право”. Изучение гинекократии древности и ее религиозно-правовой природы, а также Исследование шотландского юриста Дж. Ф. Макленнан тоже считается. Оба автора подчеркивают видение меняющихся форм брака.

Представление о матриархате и историческом развитии семьи Дж. Леббок, И. Колер, М.М. Ковалевский, Л. Штернберг, Л.Г. Морган, Ф. Мы также можем встретить его в работах Энгельса. Исследователи пришли к выводу, что первая форма — семьи-это материнское потомство, основанное на коллективном земледелии и экзогамно-эндогамных брачных отношениях в наблюдаемых брачных союзах. Как основная причина изменчивости семейных отношений, связанная с переходом от материнства к отцовству и возникновением моногамной семьи, Л.Г. Морган и Ф. Энгельс рассматривает распад общинной собственности, достижение экономической независимости и появление частной собственности и наследования.

Р.А. Основные проявления эволюционного подхода Сорокин характеризует следующим образом:

1. Почти у всех народов счет материнского родства был раньше, чем счет отцовского родства;
2. На начальной стадии половых отношений наряду с временными моногамными отношениями царит широкая свобода брачных отношений;
3. Эволюция брака заключалась в постепенном ограничении свободы сексуальной жизни;
4. Эволюция брака заключалась в переходе от группового брака к моногамному.

На наш взгляд, согласно нашей эволюции, семейные отношения развиваются в прогрессивном направлении, от низших к высшим формам, определяясь при этом их социальным статусом, исторической предопределенностью и принадлежностью к семейной жизни и системе родства.

Использованная литература:

1. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. Спец. практикум по социальной психологии. М.: Изд-во Московского Университета. 2002. 120 с
2. Ковалев С.В. Психология современной семьи. М.: Феникс, 2004. 368 с
3. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М.: Мысль, 1979. 548 с
4. Шнейдер, Л. Б. Психология семейных отношений : курс лекций / Л.Б. Шнейдер. - М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 512 с.
5. Олифирович, Н. И. Психология семейных кризисов : учебное пособие / Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента. - СПб.: Речь, 2006. -360 с.

